

МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)

Нормальное и сбалансированное развитие любого города основывается не только на рациональном землепользовании и градостроительной концепции, но и на развитии обеспечивающей город инфраструктуры, важнейшим элементом которой является транспортная система города [1,2]. Для оптимального планирования этой системы, в частности, ее структуры и пропускной способности, необходимы достоверные прогнозы транспортного движения [3]. Настоящая статья посвящена обсуждению достоинств и ограничений стандартной четырехшаговой модели транспортного планирования.

В рамках этой модели исходными данными для прогнозирования пассажиропотоков являются:

1. Транспортное районирование города и ближайших пригородов.
2. Численность и структура населения, в том числе трудоспособного и трудозанятого по различным отраслям экономики и сферам обслуживания, а также численность учащихся высших и средних учебных заведений.
3. Система расселения по расчетным транспортным районам (РТР).
4. Количество мест приложения труда (МПАТ), их функциональное назначение и размещение на территории города (распределение по РТР).
5. Посещаемость объектов торговли, культурно-бытового и рекреационного назначения.
6. Обеспеченность РТР видами транспорта, их удаленность от центра города.
7. Текущие показатели пользования всеми видами транспорта при выезде (въезде) из различных РТР.
8. Максимальная провозная способность всех видов транспорта в периоды «пиковых» нагрузок, интервалы движения, средние эксплуатационные скорости, вместимость.
9. Зависимость формирования пассажирских потоков от часов суток, дней недели, сезонов года.

Как уже отмечалось, прогноз транспортного движения (загрузки транспортных линий) выполняется последовательно в 4 шага.

Шаг 1 – определение общего количества пассажиров, выезжающих из РТР на всех видах транспорта в час «пик» (Trip generation).

Шаг 2 – расчет матрицы корреспонденций между расчетными транспортными районами (Trip distribution).

Шаг 3 – расщепление матрицы корреспонденций по видам транспорта (Mode choice).

Шаг 4 – распределение транспортных потоков (пассажиры и автомобили) по транспортной сети (Trip assignment).

На первом шаге определяется общее количество пассажиров, выезжающих из i -го транспортного района (формула 1):

$$Q_{oi} = h_i N_i \quad (1)$$

где Q_{oi} – количество пассажиров, выезжающих из i -го района со всеми целями с использованием различных видов транспорта; h_i – доля населения, выезжающего из i -го района в утренний час «пик» на всех видах транспорта; N_i – численность населения i -го района.

Общее количество пассажиров, выезжающих из i -го района в утренний час «пик» с использованием различных видов транспорта, определяется в зависимости от обеспеченности района местами приложения труда (МПТ) и их функционального назначения. А сама обеспеченность оценивается на основе расчета достаточности трудовых ресурсов – разности между численностью трудозанятого населения, проживающего в данном районе, и численностью работающих на объектах, расположенных на территории i -го района (формула 2):

$$T_i = d_i N_i - R_i \quad (2)$$

где T_i – избыток или дефицит трудовых ресурсов i -го района; d_i – доля трудозанятого населения i -го района в общей численности его населения; N_i – численность населения i -го района; R_i – численность работающих на объектах, расположенных на территории i -го района.

Иными словами, предполагается, что индивид, проживающий в i -том транспортном районе, будет, прежде всего, выбирать для себя рабочее место, расположенное в районе своего проживания. И только если спрос на работников в данном районе будет меньше, чем предложение труда (он не сможет найти себе работу в своем районе), житель поедет на работу в другой район.

Это очень спорное предположение, поскольку на выбор места приложения труда, помимо сферы деятельности и расстояния, оказывает влияние множество других факторов, в том числе, характер трудовых обязанностей, заработная плата, отношения в коллективе, возможности продвижения, привычка и др.

В зависимости от результата расчета T_i , исходя из наличия дефицита, баланса или избытка МПТ на территории i -го района, а также функционального разнообразия МПТ на его территории определяется значения величины h_i (доля выезда из i -го района от общей численности его населения).

На втором шаге рассчитывается матрица корреспонденций – определяется количество поездок из каждого пункта отправления ($РТР_i$) в каждый пункт назначения ($РТР_j$) – T_{ij} .

В основу расчета матрицы корреспонденций обычно закладывается гравитационная модель, базирующаяся на предположении, что размер корреспонденции между каждыми двумя районами прямо пропорционален емкости районов (по населению и МПТ) и обратно пропорционален расстоянию между этими районами, выраженному во времени поездки [4].

В результате получаются матрицы для каждого периода времени размерностью $M \times M$, где M – общее число транспортных районов (рисунок 1). Предполагается, что диагональные значения показателей этой матрицы (T_{ii}) равны нулю.

$$\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1M} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & T_{2M} \\ & & \dots & \\ T_{M1} & T_{M2} & \dots & T_{MM} \end{pmatrix}$$

Рис.1. Матрица корреспонденций

Таким образом, гравитационная модель предполагает, что индивид, который не нашел себе места приложения труда в районе своего проживания, будет при прочих равных условиях стремиться выбрать себе место работы как можно ближе к дому.

Это второе спорное предположение модели. Как мы уже отмечали, на выбор места работы оказывают влияние множество факторов. И расстояние (время передвижения) до места работы является среди них далеко не первостепенным.

На третьем шаге происходит расщепление общей матрицы корреспонденций по видам транспорта – рассчитывается доля поездок на том или ином виде транспорта между каждой парой РТР.

Основой для расщепления матрицы корреспонденций по различным видам транспорта являются закономерности транспортного поведения, которые связаны с такими факторами как время, затрачиваемое на дорогу, комфортность передвижения, готовность нести дополнительные расходы. Все временные и не временные факторы, оказывающие влияние на выбор вида транспорта, приводятся к единой условной величине – обобщенным затратам, выраженным во времени. Соответственно, чем выше обобщенные затраты на поездку на рассматриваемом виде транспорта, тем меньше доля пользования этим видом транспорта.

Для расчета распределения пассажиров между различными видами транспорта в зависимости от обобщенных временных затрат используется логистическая кривая.

В итоге производится распределение пассажиров между всеми видами массового пассажирского транспорта – рельсового, наземного пассажирского и автомобильного транспорта, включая личный, такси и каршеринг.

Здесь мы имеем дело с третьим спорным предположением – гипотезой о том, что выбор вида транспорта определяется обобщенными

затратами, выраженными временем. Между тем, очевидно, что это верно далеко не всегда. Многие потребители транспортных услуг предпочитают использовать наземные виды транспорта, хотя поездки на метро займут меньше времени. Это может объясняться многими причинами, в том числе, нежеланием спускаться под землю, возможностью любоваться городом, трудностью дышать искусственным воздухом, стремлением избежать неудобные подземные переходы и др. Иными словами, если экономия времени при пользовании метро не очень существенная, многие горожане могут предпочесть наземный, в том числе, личный, транспорт.

На четвертом шаге происходит наложение частных матриц корреспонденций на существующую маршрутную сеть с учетом ее пропускной способности.

Здесь применяются две основные модели выбора: принцип пользовательского равновесия Уордропа и модель конкуренции по Штакельбергу. Согласно принципу пользовательского равновесия каждый пользователь выбирает кратчайший маршрут (по времени в пути) при условии, что все остальные пользователи делают то же самое. Проблема данного подхода связана с двусторонней зависимостью: время в пути зависит от интенсивности движения, а интенсивность движения – от выбора водителя. В итоге предполагается, что пользователи ориентируются либо на свой прошлый опыт, либо на оценки поисковых систем (навигаторов). В модели конкуренции Штакельберга пользователи реагируют на действия «лидера», например, диспетчера перевозок.

Результатом расчета являются пассажиропотоки на линиях и станциях различных видов транспорта, а также время, затрачиваемое на корреспонденцию.

Соответственно, четвертым спорным предположением модели является допущение о выборе кратчайшего по времени маршрута движения. Сама по себе эта предпосылка достаточно логична, но поскольку, как уже отмечалось, оценить данное время довольно проблематично, чаще всего выбирается привычный маршрут.

Таким образом, используемая в настоящее время модель транспортного прогнозирования опирается на довольно спорные допущения о факторах, которые влияют на потребительский выбор. А именно:

- предположение о том, что основным критерием выбора места приложения труда является минимизация затрат времени на передвижение;
- предположение о том, что основным критерием выбора вида транспорта и маршрута передвижения являются обобщенные временные затраты.

Однако, несмотря на перечисленные недостатки, краткосрочные прогнозы, получаемые на основе описанной выше модели, обладают высокой степенью точности. Это объясняется тем, что корректирующие коэффициенты обычно определяются на основе регрессионных моделей, рассчитанных на больших интервалах времени. То есть, упрощенные содержательные

допущения удастся преодолеть за счет калибровки на основе технического анализа статистических данных.

Тем не менее, если речь идет о долгосрочном планировании, на десятилетия вперед, технический анализ прошлого вкупе с упрощенными допущениями модели могут сыграть с пользователями модели злую шутку.

Дело в том, что мы живем в век цифровой революции, существенно изменяющей трудовое и потребительское поведение населения. Если говорить о тенденциях изменения рынка труда, то здесь существенными темпами растут доли дистанционной и портфельной занятости, а также занятости по требованию [5]. Иными словами, все большее количество работников вовлечены в нестандартные формы занятости, уходя от модели четко определенной продолжительности рабочего дня на единой площадке, которая предоставляется работодателем. Естественно, что это оказывает огромное влияние на структуру спроса на транспортные услуги.

Изменения в потребительском поведении в настоящее время обусловлены, прежде всего, широким распространением электронных торговых площадок и возможностью дистанционного приобретения цифровых благ и электронных услуг. При этом уже сейчас можно сказать, что в ближайшее время все большую роль будут играть три относительно новых фактора: (а) повсеместное распространение аддитивных технологий, которое позволит вернуть часть производства в рамки домашних хозяйств; (б) появление беспилотных транспортных средств, которое окажет влияние на структуру выбора транспортных услуг; (в) загрязненность городов, стимулирующая обеспеченное население изменять место своего проживания.

Все эти факторы обуславливают необходимость изменения подхода к транспортному планированию (прогнозированию транспортных потоков) – переход от модели усредненного поведения к учету разнообразия моделей транспортного поведения.

Общая идея агент-ориентированной модели транспортного прогнозирования состоит в том, что население мегаполиса состоит из жителей, имеющих различные критерии выбора как мест проживания и работы, так и вида используемого транспорта. Или, другими словами, аргументы, которые оказывают влияние на выбор, имеют для них разный вес. При этом необходимо разделять два понятия: факторы, которые оказывают влияние на выбор потребителей, и переменные, которые они принимают во внимание при осуществлении выбора (таблица 1).

Таблица 1

Факторы и переменные потребительского выбора

		Факторы влияния	Переменные выбора
1.	Выбор района проживания	– уровень текущего дохода – имущественное положение – характер занятости	Экология Средняя стоимость проживания Наличие МПТ Инфраструктура

2.	Выбор района работы	– уровень образования – уровень квалификации – возраст – имущественное положение – тип района проживания	Время передвижения Средний уровень оплаты труда Возможность реализации
3.	Выбор вида транспорта	– наличие собственного авто – наличие прав – боязнь подземного транспорта – возраст – имущественное положение	Время поездки Наличие свободных мест для сидения Количество и удобство пересадок Доступ к услугам (связь, туалет)
4.	Выбор маршрута	– возраст – имущественное положение – наличие прав	Время поездки Сложившиеся рутины Эстетика передвижения

Источник: составлено автором

Всех жителей города (потенциальных пользователей услуг) можно разделить на кластеры в зависимости от значимости для них различных факторов, которые определяют их выбор. Деление на кластеры возможно, поскольку логично предположить, что ряд предпочтений взаимосвязаны. Например, можно предположить, что чем выше уровень образования и квалификации индивида, тем менее он чувствителен к такому фактору как время на передвижение. Аналогично люди, которые выбирают жизнь на природе (в пригороде), будут придавать меньшее значение времени, затрачиваемому на дорогу, но больше внимания будут уделять уровню предполагаемого дохода.

Следующий шаг – определение текущей численности и мест проживания представителей выявленных кластеров (на основе анализа существующих транспортных потоков). Третий шаг – разработка различных сценариев развития технологий, изменения природных и политических условий, а также транспортной инфраструктуры города. Наконец, четвертый шаг – построение прогнозов транспортных потоков для альтернативных сценариев изменения экзогенных факторов.

Список использованной литературы:

1. Vukan R. Vuchic (2005) Urban Transit: Operations, Planning and Economics - John Wiley & Sons
2. Vukan R. Vuchic (2007) Urban Transit Systems and Technology - John Wiley & Sons
3. Алиев А.С., Мазурин Д.С., Швецов В.И. (2016) Модель транспортных потоков на основе четырехшаговой схемы с учетом цепочек передвижений // Труды ИСА РАН. Том 66, №1, С. 3-9
4. Voorhees A. M. (1956) A General Theory of Traffic Movement, Institute of Traffic Engineers, New Haven, Connecticut
5. Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г., Сигарев А.В., Устюжанин В.Л. (2021) Трансформация рынка труда: влияние пандемии и прогнозы на будущее // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика – № 1. – С. 77 – 102